
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.439.542

DOI 10.5281/zenodo.10021003

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

IMPROVING MARKETING ACTIVITIES IN THE ORGANIC PRODUCTS MARKET

БИРЮКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,
*кандидат экономических наук, доцент,
ФГБОУ ВО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева.*

BIRYUKOVA TATIANA VLADIMIROVNA,
*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
RGAU-Moscow State Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev.*

В данной статье рассмотрена проблема развития рынка органической продукции. Автором предпринята попытка оценки основных направлений развития маркетинговой деятельности на рынке органической продукции, необходимых для формирования положительного образа продукта в сознании потребителя, формирующего его ценность. Выявлен концептуальный подход в маркетинге, применяемый в ряде зарубежных стран на рынке органической продукции, способствующий на новом качественном уровне развить модель маркетинг-взаимоотношений с потребителем. Определены основные направления маркетинговой деятельности на рынке органической продукции, необходимые для формирования положительного образа продукта в сознании потребителя. Сделан вывод, что применение маркетинговых подходов совершенствования маркетинговой деятельности позволит в среднесрочной перспективе достигнуть намеченных показателей, представленных в стратегии развития рынка органической продукции до 2030 года.

In this article, the problem of the development of the organic products market is considered by the author, an attempt is made to assess the main directions of the development of marketing activities in the organic products market necessary for the formation of a positive image of the product in the consumer's mind, forming its value. The conceptual approach in marketing applied in a number of foreign countries in the market of organic products is revealed, contributing to the development of a model of marketing relationships with consumers at a new qualitative level. The main directions of marketing activities in the organic products market are determined, which are necessary for the formation of a positive image of the product in the consumer's mind. It is concluded that the use of marketing approaches to improve marketing activities will allow in the medium term to achieve the planned indicators presented in the strategy for the development of the organic products market until 2030.

Ключевые слова: рынок органической продукции, экологический маркетинг, продукты питания, комплекс маркетинга, продукт.

Key words: organic products market, environmental marketing, food, marketing complex, product.

На современном этапе становления экономических отношений рынок органической продукции находится на начальной стадии своего развития. В настоящий момент в РФ существует ряд сложностей, обусловленных восприятием потребителем ценности продукта, что в свою очередь является сдерживающим фактором формирования устойчивого спроса на рынке. Не менее значимой является и высокая ценовая надбавка на органическую продукцию, которая с учетом отсутствия сформулированных констант восприятия продукта является главным барьером развития распределительных каналов, в частности организации поставок органической продукции в торговые сети и т.д. Таким образом, в настоящий момент требуется серьезная трансформация подходов к восприятию потребителем ценности органической продукции с учетом развития модели маркетинг-отношений, которая в свою очередь должна стать основой формирования аспектов ценовой политики на исследуемом рынке.

На наш взгляд, формирование маркетинговой ценности восприятия продукта на исследуемом рынке является основой развития данного сегмента в долгосрочной перспективе. В настоящий момент существует проблема восприятия потребителем самого понятия «органическая продукция», что является серьезным барьером формирования потребительской ценности продукта. В ряде исследований, проведенных среди респондентов различных сегментов рынка органических продуктов, отмечено, что в настоящий момент потребители не различают воспринимаемую ценность продуктов органической принадлежности от покупки фермерской продукции и продукции, относящейся к категории «здоровое питание» [1; 2; 4]. Также по результатам исследований следует отметить, что восприятие потребителем данной продукции относительно ценового сегмента в настоящий момент сформировано на уровне «премиум», что обуславливает, в том числе, и существующий подход применяемой организациями, осуществляющими деятельность на данном рынке относительно политики распределения. Таким образом в настоящий момент требуется серьезная трансформация существующих маркетинговых подходов на рынке органической продукции, способствующих на новом качественном уровне развить модель маркетинг-взаимоотношений с потребителем.

Анализ зарубежной и отечественной литературы позволил выявить концептуальный подход в маркетинге, применяемый в ряде зарубежных стран [3; 8]. Основой такого подхода является социо-эколого-экономический механизм, принцип которого базируется на гармонии интересов потребителей, сохранении окружающей среды и развитии организации. Данный подход согласуется с концепцией экологического маркетинга, основополагающими факторами развития которой являются: формирование осознанного поведения потребителя на всех этапах жизненного цикла продукта, установление сотрудничества с «лидерами мнений» на данном рынке [6; 10].

В сложившейся ситуации применение данного принципа и концептуального подхода является значимым аспектом развития восприятия ценности органической продукции потребителем, однако на существующем этапе развития рыночных отношений полагаем необходимым конкретизировать основные направления деятельности, раскрывающие сущность данного подхода с учетом специфики российского рынка [11]. Исходя из вышеизложенного, предположим, что ключевой основой такой трансформации должен стать подход к формированию покупательского поведения в отношении органических продуктов питания на всех его этапах, основой которого должен выступать подход, позволяющий создать образ восприятия термина «органическая продукция». На рис.1 представлены основные направления развития маркетинговой деятельности на рынке органической продукции, необходимые для формирования положительного образа продукта в сознании потребителя.

Таким образом, основой развития маркетинговой деятельности на рынке органической продукции в РФ является формирование аспектов восприятия ценности продукта. На наш взгляд, главным звеном такого подхода должно стать формирование положительного образа

продукта со стороны покупателей, которое, в свою очередь, должно быть сформулировано на основе обратной связи, полученной в процессе проведения маркетинговых исследований на рынке [3; 6].

Рис.1. Основные направления маркетинговой деятельности на рынке органической продукции, необходимые для формирования положительного образа продукта в сознании потребителя.

Именно исследования должны стать основополагающим аспектом формулирования и корректировки действий на всех направлениях маркетинговой деятельности, способствующих развитию рынка в целом. В частности, одним из значимых аспектов развития должна стать популяризация бренда органической продукции, воспринимаемая ценность которого требует существенной трансформации. Именно формирование констант восприятия ценности бренда позволит разграничить в сознании потребителя понятие «органическая продукция», «фермерская продукция» и «продукция категории здоровое питание». Следует учиты-

вать, что именно такая коммуникация позволит на новом качественном уровне развить модель маркетинг-отношений с потребителем являющейся основой для организаций реализации политики распределения и ценообразования на данную категорию продуктов. Помимо этого, воспринимаемая ценность бренда должна стать основой формирования широкого ассортимента органической продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на средний ценовой сегмент [5; 8].

Не менее значимым является и просветительская деятельность, позволяющая развивать принципы социального и экологического маркетинга в долгосрочной перспективе, такая деятельность должна быть включена государством в программы развития предпринимательской активности на рынке органической продукции. Следует отметить, что именно открытость таких производств, в частности организация экскурсий и мастер-классов, является значимым аспектом развития модели маркетинг-отношений с потребителем.

На наш взгляд, такой подход позволит организациям развивать ассортимент выпускаемой продукции с высокой добавленной стоимостью, осуществлять обратную связь, способствующую развитию деятельности организации, а главное – за счет сформированных констант относительно бренда «органическая продукция» существенно снизить затраты организаций-производителей на развитие коммуникации с потребителем.

Таким образом, совершенствование маркетинговой деятельности на рынке органической продукции является значимым аспектом развития модели маркетинг-отношений с потребителем, которая, в свою очередь, должна базироваться на восприятии ценности понятия органическая продукция, передаваемого через бренд. Основой вышеуказанной деятельности, на наш взгляд, является систематическое проведение маркетинговых исследований потребительских предпочтений, позволяющих в полной мере определить значимые характеристики развития рынка, которые, в свою очередь, являются драйвером развития ассортиментной и ценовой политики, а также политики распределения. Именно применение маркетинговых подходов совершенствования маркетинговой деятельности позволит в среднесрочной перспективе достигнуть намеченных показателей, представленных в стратегии развития рынка органической продукции до 2030 года.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ашмарина Т.И. Анализ устойчивого экономического развития сельскохозяйственной деятельности // Известия Международной академии аграрного образования. 2015. № 23. С. 31-35.
2. Бирюкова Т.В. Органическая продукция: основные перспективы развития потребительских предпочтений // Образование и право. 2020. № 4. С. 409-412.
3. Ибрагимов Э.У. Оценка потребительской активности покупки органической продукции // Экономика сельского хозяйства России. 2020. № 7. С. 67-70.
4. Ковалева Е.В. Пандемия COVID-19 ускоряет цифровизацию сельскохозяйственной деятельности // Образование и право. 2020. № 11. С. 341-346.
5. Мигунов Р.А. Институциональная среда устойчивого экономического роста сельского хозяйства: дис. ... канд. экон. наук. Москва, 2018. 194 с.
6. Романов А.Н. Ценность агробизнеса в условиях пандемии / Экономика сельского хозяйства России. 2021. № 3. С. 21-25.
7. Тенденции развития производства и потребления мяса и мясной продукции в современных условиях / Ю.В. Чутчева, Т.И. Ашмарина, Н.А. Ягудаева // Известия Международной академии аграрного образования. 2022. № 63. С. 73-78.
8. Цифровая трансформация агропромышленного комплекса / В.Т. Водяников [и др.]. Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис", 2022. 160 с.
9. Энкина Е.В. Стратегическое планирование деятельности АПК как основа конкурентоспособности организации // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2021. № 1. С. 87-97.

10.Энкина Е.В. Особенности формирования спроса и предложения на рынке молока и молочной продукции // Современные направления в агроэкономической науке Тимирязевки: научное издание. Москва: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. С. 76-81.

11.Labor opportunism as a blocking factor for the innovative development of industrial enterprises / I.I. Frolova, V.V. Nosov, N.B. Zavyalova [et al.] // Entrepreneurship and Sustainability Issues. 2020. Vol. 7. No. 3. pp. 2228-2242.

© Бирюкова Т.В., 2023.